

Francisco Fernando Roco Godoy

Doctor en filosofía. Académico del Departamento de Educación y de la Escuela de Periodismo de la Universidad de La Serena, en las especialidades de Filosofía contemporánea y Teoría de la comunicación. Es autor de varios libros; entre otros: *La literatura como método*; *De la verdad a la interpretación. Nietzsche y la deconstrucción de la filosofía* e *Introducción a la filosofía. Para leer las Meditaciones del Quijote*.

Humanismo, más allá de la oferta y la demanda. A propósito de la pandemia del coronavirus¹

Humanism, beyond supply and demand. About the coronavirus pandemic

Francisco Fernando Roco Godoy

froco@userena.cl

Recepción: 15 de marzo de 2020

Aprobación: 5 de abril de 2020

“No, aire,
no te vendas,
que no te canalicen,
que no te entuben,
que no te encajen
ni te compriman,
que no te hagan tabletas,
que no te metan en una botella...”

Pablo Neruda: *Oda al aire*

Resumen

A continuación se analiza el fenómeno de la pandemia del coronavirus como el evento que genera la más profunda crisis de los últimos siglos; que además representa el impacto en tiempo y espacio más potente que antes de su aparición fue solo idea, evidenciando la planetarización y su carácter universal, es decir, como fenómeno que afecta a todas las esferas de la vida humana y no humana, locales e internacionales, en sus dimensiones económicas, políticas, religiosas, científicas, ecológicas, sociales, educativas,

¹ Este ensayo deriva de la ponencia homónima presentada en el Foro Internacional “Humanismo (s) en épocas de crisis: reflexiones en torno a la pandemia del coronavirus”, celebrado el 30 de abril de 2020 y coordinado por el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, la Universidad de La Serena, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y la Universidad Mesoamericana.

tecnológicas, entre otras. Así también se reflexiona la forma en que esta pandemia revela las profundas desigualdades de todo tipo que hay en la mayor parte del mundo y, sobre todo, en América Latina. Finalmente, con base en este preámbulo se cuestiona el lugar de lo humano, que si bien se califica de incierto, el actual contexto ofrece un sentido sobre qué caminos no debieran continuarse o, a lo menos, intentar rectificarse.

Palabras clave: crisis de la civilización, razón instrumental, humanismo.

Abstract

The phenomenon of the coronavirus pandemic is analyzed below as the event that generates the deepest crisis in recent centuries; which also represents the most powerful impact in time and space that before its appearance was just an idea, showing planetarization and its universal character, that is, as a phenomenon that affects all spheres of human and non-human life, local and international. In its economic, political, religious, scientific, ecological, social, educational, and technological dimensions, among others. This also reflects on how this pandemic reveals the deep inequalities of all kinds that exist in most of the world and, above all, in Latin America. Finally, based on this preface, the place of the human is questioned, which, although it is described as uncertain, the current context offers a sense on which paths should not be continued or at least rectify.

Keywords: crisis of civilization, instrumental reason, humanism.

Introducción

Desde siempre, el sentido del concepto de humanismo no ha dejado de producir cierta suspicacia en mí, pues creo que ostenta una gran egolatría de quien se percibe *omphalus mundi* –el ombligo del mundo–, posición de privilegio usada como excusa para justificar la manipulación de todo cuanto

hay en el entorno para propia conveniencia. Tal antropocentrismo a veces ha sido explícitamente declarado; otras, revestido de paternal indulgencia de quien, tras una careta, asume la responsabilidad de custodio que ha de velar aquello que no puede cuidarse. Esa arrogancia ha despertado, desde antiguo, incontables burlas. Así ha quedado registrada –entre otros escritos– en la sabrosa fábula de Samaniego (s.f.) “El filósofo y la pulga”:

“...una pulga que oyó con gran cachaza
Al filósofo maza,
dijo: -Cuando me miro en tus narices,
como tú sobre el risco que nos dices,
y contemplo a mis pies aquel instante
nada menos que al hombre dominante,
que manda en cuanto encierra
el agua, viento y tierra,
y que el tal poderoso caballero
de alimento me sirve cuando quiero,
concluyo finalmente: todo es mío,
¡oh grandeza de pulga y poderío!...” (pp. 163-165)

La burla clava el aguijón en quien, en más de una oportunidad, se ha autocatalogado el humano más eminente, el filósofo. La moraleja del escrito es que todo ser vivo, probablemente, se sienta finalmente centro volante, reptante o nadante del mundo.

Sin embargo, contradictoriamente, no debo negar la admiración e indiscutida adscripción, sobre todo, a los ideales del humanismo renacentista. Poder usar con propiedad las lenguas clásicas, conocer con rigor de erudito la cultura antigua, comportarse socialmente como el cortesano de Castiglione o adentrarse en el alma del estratega político como lo describe Maquiavelo. No hubiese estado nada mal llegar a ser un hombre de cultura universal. Resulta imposible no valorar, además, los alcances que logra con el iluminismo del siglo XVIII y el salto gigantesco que adquiere la comprensión de lo humano, respecto del pasado, en las manos de Kant, quien le otorga la dignidad de ser siempre fin, nunca medio. Y, sobre todo, la indiscutida autonomía que logra mediante el *sapere aude*, la invitación a pensar por sí mismo. Valoración inédita en toda filosofía, hasta ese momento; no obstante, los esfuerzos que desde Sócrates promueven la ejecución un pensamiento libre.

La experiencia histórica posterior revela, sin embargo, que tan nobles ideales marcharon como en un universo paralelo, pues gran parte de ellos no lograron cristalizarse en hechos reales. Anidaron en un limbo cultural aristocrático, “lujo de desocupados”, sin llegar a adquirir vigencia social. La masacre de Auschwitz es quizá el símbolo del estrepitoso fracaso del proyecto del humanismo moderno.

A pesar de todo esto, la pregunta por lo humano resulta ineludible, en cualquier tiempo y bajo cualquier circunstancia. Dado que la condición humana no se recibe por naturaleza, sino que es producto de la convivencia, siempre está en riesgo. Se puede perder humanidad, retroceder; pero también enmendar hacia nuevos rumbos que soslayen los errores cometidos.

El desafío más complicado consiste en averiguar desde qué referentes se efectuaría tal construcción. Los conceptos “error y corrección” se emiten desde cierta posición concreta; y tales parámetros, dónde, cuándo y cómo, adquieren tal estatus. Construir a pulso los referentes para saber a qué atenerse constituye, según Ortega y Gasset (1972), el trágico destino e ilustre privilegio del ser humano (p. 42). Vivir es apostar sin pruebas, lanzarse a la venturosa ejecución de proyectos sin garantía de ningún tipo. El poeta latino, Publio Terencio, decía en su comedia “*El enemigo de sí mismo*” (165 a. C): “hombre soy, nada de lo humano me es desconocido”. A mí sucede exactamente lo contrario: lo humano es un absoluto enigma. El mismo concepto reúne a seres tan distintos como Francisco de Asís, Hitler, Kant o Jack “el destripador”.

Sí entonces es humana la *res cogitans* cartesiana, el animal político aristotélico, la criatura hecha a imagen y semejanza de Dios del cristianismo, el buen salvaje de Bartolomé de Las Casas, ¿cuál es la imagen “verdadera”?

Lo humano ingresa en la dimensión de *léthe* de la *alétheia* griega. Es lo oculto, el enigma, el secreto que se revela como tal al mismo humano; por ende, lo convoca de modo irremediable a la indagación. Siente la insuficiencia de su entidad, la falta de ple-

nitud, pero ignora en qué ha de consistir. Esto vale, por cierto, para las filosofías, no para los saberes dogmáticos e ideológicos que formulan una respuesta a quien otorgan validez absoluta. Pues bien, no empecemos a transitar en un universo paralelo y vamos a aquello que nos convoca: “humanismo en tiempos de pandemia”.

Antes y después

La pandemia del coronavirus que afecta por estos días es, probablemente, el evento que genera la más profunda crisis de los últimos siglos. No cabe duda que los historiadores del futuro usarán la emergencia sanitaria como referente para entender parte importante de los acaecimientos que la anteceden y la suceden. Es el impacto en tiempo y espacio real más potente de algo que antes de su aparición fue solo idea.

En primer lugar, es la más clara evidencia de la planetarización universal. Planetaria, en cuanto extensión espacial cuyas redes llegan a todos los rincones del mundo. Surgido el virus en un rincón de la tierra, en un modesto mercado de provincia chino, causa enfermedad y muerte a miles de kilómetros de distancia. Propagación impensada en cualquier otro tiempo. En la Italia de Marco Polo ni siquiera habría sido considerada posibilidad, porque “Cattay” misma era poco más que leyenda. Si bien desde los últimos decenios del siglo XX hubo acontecimientos globales, no fueron percibidos como tales por todas las personas. Del fin de la Guerra Fría, del efecto dominó de algunas recesiones económicas, del nuevo orden mundial y otros importantes acontecimientos, solo tuvieron conciencia grupos específicos de la sociedad.

La posibilidad de enfermar y morir a causa del peligroso enemigo que acecha invisible, es absolutamente real y afecta a todos casi por igual: los ríos grandes y pequeños encaminan hacia la mar que es el morir, comento libremente las famosas *Coplas* Jorge Manrique. Independiente de la causa de generación del virus, está aquí, en el entorno, en los utensilios cotidianos, a veces incubado en las personas más queridas, dispuesto a arrebatarse vidas.

Entre las medidas sanitarias impuestas por los gobiernos para disminuir los contagios se obliga a la reclusión domiciliaria, hecho que ha permitido visibilizar aspectos del vivir cotidiano que por repetidos terminaron por no verse: que los otros nos son necesarios, que su ausencia duele y que los afectos que se entregan y reciben hacen más comfortable la vida. Asimismo, el desplazamiento espacial, concreción de la libertad, es doblemente añorado desde el encierro.

La pandemia ha revelado lo que muchos gobiernos han querido ocultar a cualquier costo: las profundas desigualdades de todo tipo que hay en la mayor parte del mundo y, sobre todo, en nuestra América. El distanciamiento social ni siquiera debiera decretarse por ley, puesto que es abismal. Los pocos ricos y los muchos pobres marchan por sendas paralelas que jamás llegan a verse, menos a tocarse. Pasar la cuarentena en una casa de 40 metros cuadrados donde vive a menudo más de una familia, no es lo mismo que vivirla en una de 500, mil o más. Más aún, quien vive al día, ejecutando trabajos callejeros esporádicos, al tercer día de encierro comienza a pasar hambre. Por lo tanto, desobedece la orden de reclusión no por rebeldía, sino por sobrevivencia. Quienes detentan el poder suelen venir de segmentos económicos acomodados que desconocen lo difícil que significa romper el círculo de la pobreza, por eso viven con la creencia de que la causa de la indigencia es la pereza. La pandemia ha obligado a reconocer, particularmente, la fragilidad de la micro economía chilena: la precariedad de las leyes laborales, los bajos sueldos, la deficiencia de los sistemas de salud, el alto endeudamiento, la carencia de escrúpulos de los grupos de poder ante las necesidades de sobrevivencia de los pobres, la corrupción en algunas instituciones encargadas de velar precisamente para que no ocurran, etc.

No se trata de presentar una visión apocalíptica de la realidad social chilena. Basta abrir los ojos y mirar lo que pasa en el entorno. Es lo que desde octubre de 2019 vienen reclamando los movimientos ciudadanos, cada vez con mayor fuerza, aunque a veces opacados por los estragos que generan el *lumpen* y la delincuencia, que no son ajenos del todo a las inequidades señaladas.

La crisis, además, ha validado y, sobre todo, potenciado un fenómeno que venía utilizándose desde hace algún tiempo, el contacto virtual, electrónico, remoto. Lo que era extensión normal entre los *millennials* hoy se ha extendido a parte importante de la masa laboral, independiente de su condición etaria. Asimismo, se ha autorizado como recurso didáctico en todos los niveles educacionales. Ello parece inocuo, evolución consustancial al desarrollo histórico. En rigor, lo es. Sin embargo, demuestra sin proponérselo, otra faceta de la inequidad, no todas las familias poseen computador, conexión a las redes de internet ni un espacio destinado a la ejecución de trabajos y tareas. En un hogar con varios niños y un padre o madre que debe laborar en la modalidad remota, la carencia de los recursos tecnológicos los pone en situación altamente compleja y, sobremanera, incomprendida. “Como no van a tener conexión a las redes si hoy todo el mundo tiene”. Ese “todo” es el conjunto de los beneficiados por el sistema y que desgraciadamente son minoría.

La pandemia ha puesto en jaque la incuestionada convicción del proyecto moderno que aún sobrevive y que sostiene que la razón humana es capaz de mantener el control de cuanto hay, si no es posible en el presente, solo es cuestión de tiempo. Ningún intelectual, ni agorero, ni pitonisa avizoró lo que se venía; tampoco estaba escrito en libro sagrado alguno (aunque después de los hechos hay quienes no vacilan en sostener su anuncio). Lo más trágico: son incógnitas las consecuencias y la permanencia de la crisis.

Non plus ultra

En este escenario, ¿qué dirección debiera tomar lo humano? Lo desconocemos absolutamente. Nos encontramos ante esas situaciones que limitan el conocimiento. Por lo pronto, sospechamos qué caminos no debieran continuarse o, a lo menos, intentar rectificarse, teniendo a la vista los sucesos que se viven.

Primeramente, morigerar –si es que no erradicar absolutamente– la comprensión del humano como “mano o cerebro de obra”, valorado exclusivamen-

te desde la perspectiva de la cadena de producción. Cuando esto acontece, se retrocede a una época pre kantiana porque se lo instrumentaliza a fuerza de trabajo, por una parte, y a consumidor, por otra. Es decir, se reduce a “cosa”. La ansiedad que hoy muchos gobernantes expresan por retornar a una “nueva normalidad”, no es más que el afán para que la maquinaria productiva se ponga en movimiento para la generación de riquezas. No sé si esto justifique las miles de muertes como resultado de los contagios. En tal caso, es factible la sospecha de que la prioridad que se otorga a los jóvenes para el uso de ventiladores mecánicos en los hospitales, no deriva de un acto de justicia, que los viejos “ya han vivido”, sino que emana del hecho de que estos últimos no son material laboral de calidad, su precio se ha devaluado en el mercado. Si es así, la discriminación se extenderá prontamente a los enfermos, a los analfabetos digitales, a los de ciertas razas y colores y así sucesivamente.

En la misma dirección, debiera procurarse la recuperación de una relación más originaria con la naturaleza, en el sentido que plantea Heidegger (2019), que se la concibe hoy, exclusivamente, como una “gigantesca estación de servicios” (p. 83). La degradación medioambiental derivada de los procesos de producción industrial ha mostrado el peligro que amenaza al equilibrio natural del cual el humano forma parte. La gripe aviar, la enfermedad de las vacas locas, la anemia infecciosa de los salmones, el calentamiento global etc. no forman parte de las denuncias de una teoría conspirativa, sino, por desgracia, son evidencias incuestionadas que ponen en riesgo la vida, en cualquiera de sus formas. La naturaleza tiene su proceso cíclico que si se lo violenta genera el efecto boomerang, agrade al agresor. En este contexto, no es descabellado sospechar que el coronavirus es consecuencia del no respeto a la dinámica natural.

Un experimento realizado a principio de los años noventa, conocido como “Biósfera 2”, tuvo por objetivo verificar si es posible replicar artificialmente la reconversión natural. En el desierto de Arizona se construyó una réplica del planeta hecha de vidrio y metal, que albergaba la vegetación y los climas

del planeta, donde vivirían por dos años, de manera autárquica, cuatro hombres y cuatro mujeres. El sitio estaba depurado de toda amenaza de muerte: virus, bacterias, escorpiones, serpientes. El resultado obtenido: un absoluto fracaso. Hasta hoy no es posible replicar el ciclo natural. De allí, entonces, la ineludible y urgente responsabilidad de cuidar la única casa común que nos cobija, la tierra.

La ansiedad por retornar a la “nueva normalidad” es producto de la avidez por el crecimiento y el desarrollo. Desde hace ya más de un siglo, el humano ha comenzado una carrera agonista, transversal a todos los niveles de la vida, que lo espolea en esa dirección, robándole la paz y sosiego que en otro tiempo pudo tener. En el afán de vivirlo todo, tenerlo todo –hoy, no mañana–, termina por dejar de vivir para comenzar a sobrevivir. Es bastante obvia la situación: el crecimiento solo tiene sentido desde la vida. Si esta se encuentra en riesgo, ¿para qué, entonces, acumular?

Es altamente probable que el liberalismo económico sea la causa inmediata de parte importante de los grandes males que nos aquejan, que la epidemia ha sacado a la luz y que en esta exposición esbozamos, pues el modelo exagera lo más perverso de nosotros: la falta de solidaridad, la competitividad, el individualismo y la instrumentalización. Su instauración a ultranza pone fin a la colaboración entre prójimos y la reemplaza por alianzas estratégicas. Comienza la guerra de todos contra todos. Se inicia el ocaso del pacto social.

Reflexión de cierre

La crisis de la razón, antes aludida, no se refiere a alguna limitación intrínseca que ella posee. Se sabe desde siempre que la condición humana carece de la omnisciencia y ubicuidad divina. No obstante aquello, es el instrumento de orientación más sofisticado y fructífero del que dispone. La dificultad emana del hecho de que ha sido reducida a razón instrumental, cuantificante, programada para trabajar con cosas. Por lo tanto, aquello que no es cosa o queda fuera de su ámbito de estudio, se cosifica. Es

la razón que, según el *Pensamiento* de Pascal (1976) “no entiende las razones del corazón” (p. 277).

En medio de la peste, se observa con horror las gestiones de muchos gobernantes. El presidente de los Estados Unidos, por ejemplo, expresa como evidencia del éxito de sus medidas ante la pandemia que morirán ¡solo 100 mil norteamericanos! La razón le revela una cifra desprovista de contenido. Es decir, desconectada de toda realidad. Se cuestionará que el problema no es de la razón como instrumento sino de quien la usa. Ciertamente, es así. Lo más peligroso está en el poder que detenta el mandatario, en los millones de electores que avalan su modelo de gestión y, quizá, lo peor, no es el único que piensa de esa manera. Cerca de allí, en México, los juicios del jefe de Estado no son muy diferentes. También en Chile y sobre todo en Brasil. Urge, entonces, la comprensión de una racionalidad distinta, que reemplace el modelo fragmentado e instrumental por una razón holística, vital, humana.

Cuando Platón proponía, en la antigüedad, que en la república debían gobernar los filósofos, o bien los gobernantes hacerse filósofos, quería expresar que quien se hiciera cargo de conducir la “cosa pública” debía tener las habilidades para ello. La primera: ser capaz de pensar la *polis* como un todo. Por ende, el proyecto político se debe sustentar en ideas que son las que por estos días escasean. El gobernante piensa y actúa como si fuera gerente de empresa. Es la *polis* reducida a negocio. Lo que no es susceptible de transar en el mercado no existe. Parece imperar una rebarbarización de los gobernantes. La disciplina que hizo grande a algunas naciones se ha relajado y empiezan su lenta decadencia.

En el ámbito de lo cotidiano, muchas de las transgresiones a las reclusiones domiciliarias producto de la cuarentena, cuando no son consecuencia del hambre, derivan de la razón instrumental, apropiada por imitación y de manera inconsciente por el ciudadano común. Algo similar ocurre con el individualismo. Hay quienes, debiendo permanecer aislados, por estar contagiados, no dudan en salir de sus confinamientos, poniendo en riesgo la vida de sus semejantes. En Chile, se ha dado el caso de

quienes arriendan helicópteros o recurren a sus aviones particulares con el fin de burlar los controles sanitarios. Si bien la responsabilidad de los propios actos siempre es individual, no es menos cierto que muchos ejecutan la “virtud” que el sistema promueve: la maña para anticiparse e instalarse por sobre los demás. El fin justifica el medio, especialmente si es económico. La educación no está exenta de responsabilidad.

Por estos días nos damos cuenta que lo que acontece no es lo que se esperaba. Es la oportunidad de enmendar los errores y recuperar las acciones que ayuden a hacer de la vida humana una vida buena. Se da la paradoja que en la sociedad de la comunicación e información invade por doquier un sentimiento de soledad y desesperanza. No nos sentimos convocados por los propósitos comunes y nos marginamos, o derechamente, los boicoteamos. El bien común se ha tornado inerte.

El concepto de humanismo, que recoge el sentido latino del valor humano, debe recuperar su sentido griego originario, filantropía, que por estos días debe ser mucho más que amor a lo humano. Ha de ser biofilia, geofilia: responsabilidad y cuidado universal. Lejos, muy lejos de la oferta y la demanda. De no realizar este viraje, quizá sea mejor no seguir rodando esta película.

Referencias

- Heidegger, M. (2019). La pregunta por la técnica. *Revista de filosofía*, 55-79.
- Ortega y Gasset, J. (1972). *El hombre y la gente*. Madrid, España: Austral.
- Pascal, B. (1976). *Pensamientos*. Madrid, España: Austral.
- Samaniego, F. (s.f.). *Fábulas en verso castellano*. Madrid, España: Calleja.